

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

БОШ МИЯ ЯРИМ ШАРЛАРИ ПОЛИМОРФ ҲУЖАЙРАЛИ ГЛИОБЛАСТОМА ВА БОШ МИЯ ТУЗИЛМАЛАРИДАГИ ЎЗГАРИШЛАРИНИНГ ПАТОМОРФОЛОГИК ТАҲИЛИ
Жуманов З.Э., Саидов Э.М.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Бош миyaning полиморф ҳужайрали глиобластомаси ва унга ёндош тузилмаларидаги ўзгаришларни аниқлаш мақсадида 14 беморларнинг буйрагидан олинган тўқима бўлақчаларининг патоморфологик таҳлили ўтказилган. Аниқланганки, полиморф ҳужайрали глиобластомада ўсма ҳужайралари оралиқликларида кўп ядроли гигант ҳужайралар ҳосил бўлади. Глиобластомаларнинг ядроси гиперхромли ва четга сурилган. Ўсма ҳужайраларининг ўсиқлари ингичка ва контурлари аниқ бўлиб, уларни қон томирлар томонга чўзилганлиги қайд этилади. Ўсма ҳужайраларининг марказида некроз ўчоқлари кузатилади. Шунингдек, чегерадош жойлашган нейронларда дистрофик ва некротик ўзгаришлар қайд этилади.*

***Калит сўзлар:** Бош миья, полиморф ҳужайрали глиобластома, дистрофия, некроз, шиш, сателлитоз, перицеллюляр бўшлиқ.*

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЛИМОРФНОКЛЕТОЧНОЙ ГЛИОБЛАСТОМЫ ПОЛУШАРИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В СТРУКТУРАХ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Жуманов З.Э., Саидов Э.М.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

***Резюме.** С целью выявления изменений в полиморфноклеточной глиобластоме и прилежащих структурах головного мозга проведен патоморфологический анализ фрагментов тканей, полученных у 14 пациентов. Установлено, что в полиморфноклеточной глиобластоме в промежутках между опухолевыми клетками образуются многоядерные гигантские клетки. Ядра глиобластом гиперхромны и смещены к периферии. Отростки опухолевых клеток тонкие, с четкими контурами, отмечается их направление в сторону кровеносных сосудов. В центре опухолевых скоплений наблюдаются очаги некроза. Также в погранично расположенных нейронах отмечаются дистрофические и некротические изменения.*

***Ключевые слова:** головной мозг, полиморфноклеточная глиобластома, дистрофия, некроз, отек, сателлитоз, перицеллюлярное пространство.*

PATHOMORPHOLOGICAL ANALYSIS OF POLYMORPHOCELLULAR GLIOBLASTOMA OF THE CEREBRAL HEMISPHERES AND CHANGES IN BRAIN STRUCTURES

Zhumanov Z.E., Saidov E.M.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

***Resume.** To identify changes in polymorphocellular glioblastoma and adjacent brain structures, a pathomorphological analysis was conducted on tissue fragments obtained from 14 patients. It was established that in polymorphocellular glioblastoma, multinucleated giant cells are formed in the interspaces between tumor cells. The nuclei of the glioblastomas are hyperchromic and displaced to the periphery. The processes of the tumor cells are thin with distinct contours, and their extension toward blood vessels is noted. Foci of necrosis are observed in the center of the tumor cells. Additionally, dystrophic and necrotic changes are recorded in the boundary-located neurons.*

***Keywords:** Brain, polymorphocellular glioblastoma, dystrophy, necrosis, edema, satellitosis, pericellular space.*

Кириш. Бутун дунё бўйлаб глиобластома диагностикасидаги ютуқларга қарамай, ушбу касалликка чалинган беморларни даволаш натижалари самарсиз бўлиб қолмоқда. 2020-йилда бутун дунё бўйлаб марказий асаб тизими (МСС) ўсмаларининг 330 000 та янги ҳолати қайд этилди, улардан 227 000 нафари ўлим билан якунланди. МНС ўсмаларининг ёшга қараб ўзгариши 1990-йилдан 2020-йилгача ўсиб, 4,63 та янги ҳолатга ва 100 000 аҳолига умумий 13,03 ҳолатга етди [3,5,6]. Бу даврда миья ўсмалари ва МНС ўсмаларининг бошқа шаклларида келиб чиқадиган ногиронликнинг умумий умр кўриш йиллари камайди. 2016-йилда энг кўп ҳолатлар Шарқий Осиёда (108 000), Ғарбий Европада (49 000) ва Жанубий Осиёда (31 000) қайд этилган. 2016-йилда энг кўп ҳолатлар Хитой,

АҚШ ва Ҳиндистонда қайд этилган [4,7,8,9]. Мия ўсмалари меҳнатга лаёқатли ёшдаги саратон беморлари орасида билвосита харажатлар бўйича учинчи ўринни эгаллайди [10,11,12]. Мамалакатимизда ҳам бош мия глиобластома билан касалланиш даражасини ортиб бораётганлиги қайд этилмоқда.

Тадқиқот мақсади. Бош мия ярим шарларлари полиморф хужайрали глиобластомаси ва унга чегерадош тузилмаларидаги ўзгаришларни патоморфологик жиҳатларини аниқлаш.

Материал ва усуллар. Самарқанд давлат тиббиёт университетининг кўп тармоқли клиникаси нейрохирургия бўлимида бош мия ярим шарлари глиобластомаси туфайли жарроҳлик амалиёти ўтказилган 14 нафар (9 нафари эркак ва 5 нафари аёл) беморнинг бош миясидан олинган ўсма бўлаклари мазкур клиниканинг патологик анатомия бўлимида патоморфологик текширувдан ўтказилди. Ҳосилдан 0,5-1,0 см бўлакчалар олинди. Олинган тўқима бўлакчалари 10 % ли формалинда фиксация қилинди. Сўнгра, спиртли батаридан ўтказилиб, парафинли блоклар тайёрланди. Парафинли блоклардан 5-7 мкм қалинликдаги гистологик қирқмалар олинди, улар гематоксил-эозин усулида бўялди.

Натижалар. Нейрожарроҳлик билан олиб ташлангандан сўнг тайёрланган микропрепаратларда (полиморф хужайрали) глиобластомалар цитоплазмаси гематоксил-эозинли бўялганда оч пушти рангда бўлиб, ядроси ҳар хил катталиқда ва шаклдалиги аниқланади (1-расм).

1-расм. Бош мия ярим шарлари глиобластомаси. Ядросининг ҳажми турлича бўлган хужайралар. Гематоксил-эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

Баъзи хужайраларнинг ядролари овалсимон бўлса, баъзилариники, юмалоқ, чўзилган шаклда бўлиб, уларнинг ҳаммаси ҳам гиперхромазия ҳолатида бўлмайди. Кўрув майдонида полиморф хужайраларнинг ораллиқларида ядроси кўп бўлган гигант хужайра борлиги қайд этилиб, ушбу катта хужайранинг ядроси одатда овалсимон, баъзида буйраксимон, бўлаксимон ва ғайриоддий кўринишдалиги қайд этилади (2-расм).

2-расм. Бош мия ярим шарлари глиобластомаси. Турлича кўринишга эга бўлган хужайралар. Гематоксил-эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

Цитоплазмаси хира бўялиб, гамоген кўринишда бўлади, хира бўялган ядроларида ядрочалар кўзга ташланади. Глиобластомалардан контурлари аниқ бўлган ўсиқлар шаклланганлиги қайд этилади. Уларда айрим ҳолатларда яхши ривожланган ўсиқларининг қон томирлар томон чўзилганлиги кузатилади. Айрим ҳолатларда полиморф хужайрали глиобластомалар катта ўлчамдаги атипик хужайралардан иборат бўлиб, цитоплазмаси пушти рангга бўялади. Цитоплазманинг периферик қисмида нотўғри шаклдаги ядроси аниқланади (3-расм). Улар гиперхром бўлиб, кўзга яққол ташланиб туради. Кам даражали полиморфизмли хужайрали глиобластома-хужайраларидан ингичка ўсиқлари борлиги, контурлари ноаниқлиги, ядросида полиморфизмнинг камлиги ва уларнинг шакли урчуксимон кўринишдалиги, хужайралар оралиқларида катта ўлчамли хужайраларнинг мавжудлиги кўрув майданида кўзга ташланади.

3-расм. Бош мия ярим шарлари глиобластомаси. Катта ўлчамдаги атипик хужайралар. Гематоксилин-эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

Ўсма хужайраларининг марказида кўплаб хужайраларнинг некроз ҳолати аниқланади (4-расм).

4-расм. Бош мия ярим шарлари глиобластомаси. Ўсма хужайраларида некротик ўзгаришлар. Гематоксилин-эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

Полиморф хужайрали глиобластома атрофида жойлашган нейронларнинг ядросида кариопикнотик ҳолатлар, айримларида эса кариорексис ва кариопикноз ҳолати аниқланади. Цитоплазманинг гидропик дистрофияси фониде шишиниши қайд этилади. Нейрон ўсиқлари бироз калталашган ва йўғонлашганилиги аниқланади. Глиал реакция кучли ривожланган (гилоцитлар сонинг кескин ортган). Нейронларда сателлитоз ҳолати кўпайган (5-расм).

Нейропилда кучсиз ёруғланиш кузатилади. Перичеллюляр бўшликнинг кенгайиши кўзга ташланади. Қон томирлар интима қавати шишинган, эндотелиоцитларда некробиотик ўзгаришлар ва периваскуляр бўшлик кенгайганлиги аниқланади.

5-расм. Бош мия ярим шарлари глиобластомасига ёндош жойлашган тўқима нейронларидаги ўзгаришлар. Гематоксиллин-эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

Муҳокама. Бир гуруҳ тадқиқотчилар томонидан бир вақтда гистологик структураси икки хил бўлган ўсмаларни патоморфологик текширувдан ўтказиб, гистологик препаратларда ўсимта хужайраларининг ядролари юмалоқ, овал, гиперхромли, чўзилган ёки кўп қутбли шаклдаги йирик хужайралар мавжудлиги, улар кўпинча псевдопалсадлар ҳосил қилганлигига асосланиб глиобластома ташхисин қуйишган [1,2]. Бизнинг тадқиқотимизда баъзи хужайраларнинг ядролари овалсимон бўлса, баъзилариники, юмалоқ, чўзилган шаклда бўлиб, уларнинг ҳаммаси ҳам гиперхромазия ҳолатида бўлмаслиги кузатилди. Кўрув майдонида полиморф хужайраларнинг ораликларида ядроси кўп бўлган гигант хужайра борлиги қайд этилиб, ушбу катта хужайранинг ядроси одатда овалсимон, баъзида буйраксимон, бўлаксимон ва ғайриоддий кўринишдалиги қайд этилди. Цитоплазмаси хира бўялиб, гамоген кўринишда бўлади, хира бўялган ядроларида ядрочалар кўзга ташланди. Глиобластомалардан контурлари аниқ бўлган ўсиқлар шаклланганлиги қайд этилди.

Хулоса. Бош мия ярим шарлари олиморф хужайрали глиобластомада ўсма хужайралари ораликликларида кўп ядроли гигант хужайралар ҳосил бўлади. Глиобластомаларнинг ядроси гиперхромли ва четга сурилган. Ўсма хужайраларининг ўсиқлари ингичка ва контурлари аниқ бўлиб, уларни қон томирлар томонга чўзилганлиги қайд этилади. Ўсма хужайраларининг марказида некроз ўчоқлари кузатилади. Шунингдек, чегерадош жойлашган нейронларда дистрофик ва некротик ўзгаришлар қайд этилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Семеновых Е. А., Суханов С. А., Ложкин Е. А., Кирьянов Н. А. Клинический случай сочетания опухолей головного мозга с различной гистологиче-ской структурой // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Меди-цинские науки. 2023. № 1. С. 109-116.
2. Смолин А. В., Конев А.В., Кобяков Г.Л. и др. Химиолучевая терапия мультиформной глиобластомы головного мозга // Фарматека (Онкология).- 2011.- № 7.— С. 41-49. Пронин Н. И., Галанов А. В., Петрайкин А. В., Радионов П. В. // Вопр. нейрохирургии. — 1996. — № 1. — С. 10—11,
3. Sacks P, Rahman M. Epidemiology of Brain Metastases. Neurosurg Clin N Am. 2020 Oct;31(4):481-8. DOI: 10.1016/j. nec.2020.06.001.
4. GBD 2016 Brain and Other CNS Cancer Collaborators. Global, regional, and national burden of brain and other CNS cancer, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet Neurol. 2019 Apr;18(4):376-93. DOI: 10.1016/S1474-4422(18)30468-X.
5. Lee YR, Cho B, Jo MW, et al. Measuring the Economic Burden of Disease and Injury in Korea, 2015. J Korean Med Sci. 2019 Mar 7;34(Suppl 1):e80. DOI: 10.3346/jkms.2019.34.e80.
6. Guy GP Jr, Ekwueme DU, Yabroff KR, et al. Economic burden of cancer survivorship among adults in the United States. J Clin Oncol. 2013 Oct 20;31(30):3749-57. DOI: 10.1200/JCO.2013.49.1241.
7. Gavrilovic IT, Posner JB. Brain metastases: epidemiology and pathophysiology. J Neurooncol. 2005 Oct;75(1):5-14. DOI: 10.1007/s11060-004-8093-6.
8. Ostrom QT, Wright CH, Barnholtz-Sloan JS. Brain metastases: epidemiology. Handb Clin Neurol. 2018;149:27-42. DOI: 10.1016/B978-0-12-811161-1.00002-5.
9. Ostrom QT, Patil N, Cioffi G, et al. CBTRUS Statistical Report: Primary Brain and Oth-

er Central Nervous System Tumors Diagnosed in the United States in 2013-2017. *Neuro Oncol.* 2020 Oct 30;22(12 Suppl 2):iv1-iv96. DOI: 10.1093/neuroonc/noaa200.

10. Perkins N. The high price of brain tumours. 2020. Available from: <https://www.braintumourresearch.org/media/our-blog/blogitem/our-blog/2020/03/27/the-high-price-ofbraintumours>.

11. Cagney DN, Alexander BM. The cost and value of glioblastoma therapy. *Expert Rev Anticancer Ther.* 2017 Aug;17(8):657-9. DOI: 10.1080/14737140.2017.1351355.

12. Eisenberg JM. Clinical economics. A guide to the economic analysis of clinical practices. *JAMA.* 1989 Nov 24;262(20):2879-86. DOI: 10.1001/jama.262.20.2879.

Иқтибос учун: Жуманов З.Э., Саидов Э.М. Бош мия ярим шарлари полиморф хужайрали глиобластома ва бош мия тузилмаларидаги ўзгаришларининг патоморфологик таҳили // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 5(25). – Б. 1158–1162. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20712618>